

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HARGA POKOK PESANAN KUSEN CAHAYA INTAN PALEMBANG

Firmansyah Firmansyah^{1*}, Maria Maria², Choiruddin³,
Sukmini Hartati⁴, Emelda Rahmadani Saputri⁵
¹²³⁴⁵ Politeknik Negeri Sriwijaya
*firmansyahica2@gmail.com

Abstrak

Depot Kayu dan Kusen Cahaya Intan, salah satu UMKM di kota Palembang. UMKM ini bergerak dibidang pertukangan kayu, pembuatan kusen dan meja. Sebagai suatu usaha yang melakukan kegiatan produksi, Depot Kayu dan Kusen Cahaya Intan memerlukan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) sebagai dasar penentuan harga jual. Pemilik usaha menentukan biaya produksi berdasarkan bahan dan tenaga kerja langsung tanpa memperhitungkan unsur biaya-biaya tidak langsung lainnya. Untuk itu, tim pelaksana kegiatan pengabdian Polsri memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang penyusunan laporan HPP bagi UMKM. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, pemilik usaha akan mengetahui biaya-biaya yang diperlukan dalam pembuatan kusen secara akurat dan akhirnya bermuara pada harga jual dan laba yang diinginkan.

Kata kunci: harga pokok produksi, pesanan, kusen

Abstract

Cahaya Intan Wood and Frame Depot, one of MSMEs in the city of Palembang. This MSME is engaged in woodworking, making frames and tables. As a business that carries out production activities, the Cahaya Intan Wood and Frame Depot requires calculation of the Cost of Production (HPP) which is the basis for determining the selling price. Business owners determine production costs only based on raw materials and labour without taking into account elements of factory overhead costs. For this reason, the team implementing service activities Polsri provides counselling and assistance in preparing HPP reports for MSMEs. With this service activity, business owners will know the costs involved in making accurate frames and ultimately this will lead to the desired selling price and profit.

Keywords: *Cost of production, orders, frames*

1. PENDAHULUAN

Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) menjadi tolok ukur untuk dalam menentukan harga jual. Untuk menetapkan harga jual, perusahaan perlu mengetahui sejumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk (Chrisna:2018). Penentuan HPP akan berpengaruh terhadap laba ataupun rugi yang akan diperoleh entitas bisnis. Jika penetapan harga jual dibawah HPP, entitas akan mengalami kerugian dan sebaliknya jika harga jual lebih besar dari HPP maka entitas tersebut akan mendapat laba. Perusahaan skala kecil layaknya UMKM, pengendalian biaya tidak terlalu sulit dilakukan, karena pengklasifikasian biaya masih relatif sedikit (Fadilah & Lubis :2020), namun tetap dibutuhkan.

HPP terdiri dari biaya-biaya yang melekat pada suatu produk dengan cara menginput semua biaya ataupun hanya menginput seluruh biaya variabel produksi saja. HPP menginformasikan ambang minimal harga jual yang harus ditentukan. Untuk menghitung

HPP yang akurat, dibutuhkan pengumpulan dan pengklasifikasikan biaya yang tepat. Kekeliruan dalam menentukan HPP akan mengakibatkan entitas mengalami kerugian atau berdampak bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan bisnis. Dampak dimaksud beragam seperti permasalahan dalam proses produksi (Anglia, Elim, & Pinatik, 2014). Penghitungan HPP yang dilakukan hanya sebatas pemahaman pemilik belum tentu memuat semua unsur biaya yang semestinya terjadi (Nurlela & Rangkuti, 2017).

Depot Kayu dan Kusen Cahaya Intan (mitra) adalah suatu UMKM yang bergerak dibidang pertukangan kayu. UMKM ini berlokasi di Jl. H.M.N. Pandji, Sukajaya, Palembang. Usaha mitra ini menerima pesanan (*job order costing*) kusen, meja, kursi dan produk lainnya. Kondisi yang dihadapi, diperlukan penentuan HPP yang akurat dan wajar dalam pencatatan maupun penggolongan biaya. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah:

1. Belum melakukan klasifikasi biaya produksi dengan tepat dan biaya penyusutan aset tetap untuk produksi belum diperhitungkan.
2. Belum menentukan HPP kusen yang dipesan konsumen dengan sewajarnya dan berdampak pada penentuan harga jual.

Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, mitra diharapkan:

1. Dapat menentukan harga pokok produksi kusen yang akurat sesuai data yang tersedia. Selama ini, UMKM Depot Kayu dan Kusen hanya membuat perhitungan sederhana tanpa memperhatikan unsur-unsur biaya yang terjadi sesungguhnya.
2. Dapat menyusun HP Penjualan sebagai basis harga jual.

2. METODE

Kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yaitu tim pelaksana bersama dengan mitra menyelesaikan masalah yang dihadapi (Mustanir et al. 2019). Dalam hal ini dilakukan pendampingan penyusunan laporan HPP untuk pesanan kusen oleh konsumen sebanyak 460 unit dengan ukuran tertentu. Tahap yang dilakukan sebagai berikut.

1. Tim pelaksana kegiatan melakukan *brainstorming* tentang HPP dan mitra memahami makna pentingnya laporan HPP.
2. Tim pelaksana membekali konsep dasar akuntansi biaya, rincian unsur biaya produksi sehingga mitra dapat membuat rincian biaya produksi.
3. Evaluasi keberhasilan kegiatan oleh tim dan umpan balik mitra terhadap perhitungan HPP produk yang disimulasikan.

Tujuan kegiatan program pengabdian ini dinyatakan berhasil setelah dilakukan:

- a. Diskusi, pemilik/mitra menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan bersama tim pelaksana dicari solusinya.
- b. Pembimbingan, bersifat penyampaian materi tentang unsur HPP, penghitungan margin kontribusi yang diinginkan mitra, sehingga ditentukan harga jualnya.
- c. Pendampingan, mitra mempraktikkan penyusunan laporan HPP didampingi oleh tim pelaksana kegiatan.

Berikut ini, dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Biaya Bahan

Bahan baku untuk 460 unit kusen (ukuran 80 x200 cm) di depot Kayu Kusen Cahaya Intan, terdiri dari bahan langsung dan tidak langsung. Tabel 1 menunjukkan biaya dimaksud.

Tabel 1

Daftar Bahan Baku Langsung 460 Unit Kusen
Periode 2023 (Rp)

Jenis Bahan Baku	Menurut Perusahaan	Hasil Analisis	Selisih
Kayu meranti	103.750.000	103.750.000	
Lem	975.000	-	975.000
Paku	810.000	-	810.000
Sekrup	527.000	-	527.000
Amplas	24.000	-	24.000
Total	106.086.000	103.750.000	2.336.000

Sumber : Diolah dari data Depot Kayu Kusen Cahaya Intan, 2023

Berdasarkan tabel 1, pembebanan biaya bahan baku menurut pengelola Depot Kayu Kusen Cahaya Intan lebih besar dari biaya bahan baku hasil analisis tim pelaksana. Menurut perusahaan jumlah biaya bahan baku untuk pesanan 460 Kusen sebesar Rp106.086.000, sedangkan menurut hasil analisis tim pelaksana sebesar Rp103.750.000. Hal ini menunjukkan selisih perhitungan sebesar Rp2.336.000.

Analisis Terhadap Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja langsung pada Depot Kayu Kusen Cahaya dapat dilihat dalam proses produksi pembuatan Kusen, Pintu, Jendela, Meja, dan Kursi sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2
Daftar Upah Langsung
Depot Kayu Kusen Cahaya Intan
Periode 2023

Tenaga Kerja Langsung	Menurut Perusahaan	Hasil Analisis	Selisih
Bag. Pematangan	9.300.000	9.300.000	-
Bag. Perakit	9.300.000	9.300.000	-
Bag. <i>Finishing</i>	4.650.000	4.650.000	-
Total	23.250.000	23.250.000	

Sumber : Diolah dari data Depot Kayu Kusen Cahaya Intan, 2023

Berdasarkan data tabel 2 diketahui bahwa pembebanan biaya tenaga kerja langsung yang dihitung perusahaan sama besarnya dengan hasil perhitungan oleh tim pelaksana pengabdian.

Analisis Biaya Overhead Pabrik (BOP) Analisis Biaya Bahan Baku Tidak Langsung

Tabel .3
Bahan Baku Tidak Langsung Depot Kayu Kusen Cahaya Intan
Periode 2023

Bahan Baku	Menurut Perusahaan	Hasil Analisis	Selisih
Lem	-	975.000	75.000
Paku	-	810.000	810.000
Sekrup	-	527.000	527.000
Amplas	-	24.000	24.000
Total		2.336.000	2.336.000

Sumber : Diolah dari data Depot Kayu Kusen Cahaya Intan, 2023

Analisis Biaya Listrik

Tarif per jam dan penggunaannya untuk lima jenis pesanan produk (Kusen, Pintu, Jendela, Meja, dan Kursi).

Tabel 4
Perhitungan Biaya Pemakaian Listrik
Depot Kayu Kusen Cahaya Intan
Periode 2023

No	Keterangan	Unit	Kwh	Tarif PLN/Kwh	Jumlah
1.	Mesin Gerinda	4	0,25	Rp 1.444,70	Rp 1.444,70
2.	Mesin Bor	4	0,15	Rp 1.444,70	Rp 866,82
3.	Mesin Sugu	5	0,45	Rp 1.444,70	Rp 3.250,575
4	Mesin Proskat	4	0,75	Rp 1.444,70	Rp 4.334,1

Sumber: Diolah dari data Depot Kayu Kusen Cahaya Intan, 2023

Dari tabel 4, perhitungan biaya listrik untuk pemakaian mesin-mesin yang ada di Depot Kayu Kusen Cahaya Intan ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5
Perhitungan Biaya Pemakaian Listrik
Untuk pesanan 460 Unit Kusen
Depot Kayu Kusen Cahaya Intan
Periode 2023

No.	Nama Barang	Total pemakaian listrik	Kwh	Tarif PLN/Kwh	Total Pemakaian Listrik (Rp)
1.	Mesin Gerinda	Rp1.444,70	936	Rp1.352.239	Rp1.352.239
2.	Mesin Bor	Rp 866,82		Rp 811.344	Rp 811.344
3.	Mesin Sugu	Rp 3.250,575		Rp4.056.717	Rp4.056.717
4.	Mesin Proskat	Rp 4.334,1		Rp2.704.478	Rp2.704.478

Sumber: Diolah dari data Depot Kayu Kusen Cahaya Intan, 2023

Keterangan:

Taksiran jam kerja mesin/tahun:

Mesin Gerinda	= (3 x 26) x 12 bulan	= 936 jam/tahun
Mesin Bor	= (3 x 26) x 12 bulan	= 936 jam/tahun
Mesin Sugu	= (4 x 26) x 12 bulan	= 1.248 jam/tahun
Mesin Proskat	= (2 x 26) x 12 bulan	= 624 jam/tahun

Dengan demikian, jam penggunaan mesin untuk menyelesaikan 460 unit kusen adalah sebesar 936 jam mesin gerinda dan bor, 1.248 jam mesin sugu dan 624 jam mesin proskat selama setahun dengan total biaya Rp8.924.778.

Analisis Biaya Alokasi Bersama untuk Biaya Penyusutan Mesin

Berikut ini contoh tabel persentase alokasi biaya bersama untuk mesin gerinda (tabel 6)

Tabel 6. Alokasi Biaya Bersama
Mesin Gerinda

Produk yang Dihasilkan	Kuantitas Produksi (Unit)	Persentase	Alokasi Biaya Bersama	Persentase
Kusen	460	26,5%	Rp 9.717	26,5%
Pintu	230	13,3%	Rp 4.877	13,3%
Jendela	230	13,3%	Rp 4.877	13,3%
Meja	415	23,9%	Rp 8.763	23,9%
Kursi	400	23,0%	Rp 8.433	23,0%
Total	1.735	100%	Rp36.667	100%

Sumber : Diolah dari data Depot Kayu Kusen Cahaya Intan, 2023

Catatan :

Persentase Produk = Jumlah Produk /Total Produk x 100%

Alokasi Biaya Bersama = Persentase x Biaya Penyusutan Aset /100

Biaya alokasi bersama yang dibebankan pada penyusutan mesin gerinda dari pembuatan pesanan 460 unit kusen dengan total alokasi bersama sebesar Rp36.66. Alokasi Biaya Bersama = Persentase x Biaya Penyusutan Aset/100. Cara yang sama digunakan untuk menghitung jenis mesin lainnya, yaitu mesin bor, sugu, dan Proskat. Tabel 7 menampilkan total biaya penyusutan yang dibebankan pada 560 unit kusen ukuran 80 x 200 cm.

Tabel 7
Biaya Penyusutan Mesin
Dibebankan Ke Produk 460 unit Kusen ukuran 80 x 200 cm
Periode 2023

No	Keterangan	Total Biaya
1.	Mesin Gerinda	Rp 9.717
2.	Mesin Bor	Rp 9.717
3.	Mesin Sugu	Rp15.458
4.	Mesin Proskat	Rp35.333

Sumber: Depot Kayu Kusen Cahaya Intan, 2023

Tabel 8
Rekapitulasi Biaya Overhead Pabrik
(460 unit kusen)

Keterangan	460 Unit Kusen (Rp)
Biaya Bahan Baku Tidak Langsung	2.336.000
Biaya Tenaga Kerja	-
Biaya Listrik	8.924.778
Biaya Penyusutan	978.954
Total BOP	12.824.836

Sumber: hasil analisis (2024)

Berdasarkan tabel 8, BOP pada Depot Kayu Kusen Cahaya Intan terdiri dari biaya tidak langsung (bahan dan tenaga kerja), biaya penyusutan mesin dan listrik. BOP untuk 460 unit Kusen sebesar Rp 12.824.836.

Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP)

Tabel 9
Laporan HPP 460 Unit Kusen
Tahun 2022

Keterangan	Hasil Perhitungan (Rp)
Bahan Baku :	
Kayu Meranti	103.750.000
Lem	-
Paku	-
Sekrup	-
Amplas	-
Total Biaya Bahan Baku	103.750.000
Biaya Tenaga Kerja Langsung:	
Bagian Pemotongan	9.300.000
Bagian Perakit	9.300.000
Bagian Finishing	4.650.000
Total Biaya Tenaga Kerja Langsung:	23.250.000
BOP:	
Lem	975.000
Paku	810.000
Sekrup	527.000
Amplas	24.000
Biaya Listrik	9.509.882
Biaya Penyusutan Mesin	978.954

Total BOP	12.824.836
HPP	139.824.836
HPP/unit	303.967

Sumber : Diolah dari data Depot Kayu Kusen Cahaya Intan, 2023

Harga pokok produksi untuk pesanan 460 unit Kusen pada periode 2023 menurut hasil perhitungan tim pelaksana kegiatan pengabdian sebesar Rp139.824.836.

4.KESIMPULAN

Hasil analisis biaya dan penyusunan laporan HPP oleh tim pendamping (pelaksana kegiatan program pengabdian) menunjukkan bahwa HPP atas pesanan kusen 80 x 200 cm oleh konsumen (460 unit) lebih besar dari yang diperkirakan pemilik usaha. Dengan adanya pengklasifikasian biaya produksi yang tepat, maka pemilik/pelaku usaha dapat menyusun laporan HPP secara rinci dikemudian hari. Selanjutnya laporan HPP dijadikan dasar penetapan harga jual sesuai dengan margin kontribusi yang diinginkan. Hasil kegiatan pengabdian ini dikategorikan berhasil 70% karena UMKM Depot Cahaya Intan dapat membuat laporan HPP yang disimulasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anglia, M. M., Elim, I., & Pinatik, S. 2014. Perlakuan Akuntansi Terhadap Sisa Bahan Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi Pada Cv. Maloso Jaya Tomohon. *Jurnal EMBA*, 2 (3), 245–253.
- Bhayangkara, A., & Putriyanti, M. 2016. Perhitungan Harga Pokok Pesanan untuk Menetapkan Harga Jual. (Studi Kasus Pada Usaha Riau Alumunium). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 9, 28–37. Retrieved from <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/251>.
- Chrisna, H. 2018. Analisis Manajemen Persediaan dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82–92.
- Fadilah, N., & Lubis, H. P. 2020. Analisis Pengendalian Biaya Produksi untuk Memaksimalkan Laba Produk Olahan Dodol Bengkel. *Jumant*, 12(1), 116–128.
- Hilmiyati, F., Zahara, M.P., Mulyani, S., Suriyanti, L.H. 2020. Peranan Job Order Costing dalam Menentukan HPP dan Harga Jual Studi Kasus pada Percetakan Berkah. *Jurnal Pendidikan Tambusai* (online), Volume 4 No 1. Hal. 561-571.
- Lasena, S. R. 2013. Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Pada Pt. Dimembe Nyiur Agripro. *Jurnal EMBA*, 1(3), 585–592.
- Mustanir, A., Hamid H., Rifni Nikmat Syarifuddin, R.N. 2019. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa dalam Perencanaan Metode Partisipatif. *Jurnal Moderat*, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019, hlm 227-239
- Nurlela, & Rangkuti, C. 2017. Analisis Perbandingan Metode Penentuan Harga Pokok Produksi Pada Cv. Satu Angin Persada. *Jurnal Bisnis Administrasi*, 06 (01), 69–72.